

Article

КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

Назаров Отабек Дилшодбекович

1. "I-EDU GROUP" МЧЖда мухандис

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада дарс машғулотида педагогик технологиялар ва интерфаол методларни қўллаш билан боғлиқ муаммоли жиҳатлар, олий таълим талабаларини касбий кўникмаларни ривожлантиришда педагогик технологиялар ҳақида мулоҳазалар ҳақида сўз боради. Бугунги ўзбек педагогикасидаги айрим нотўғри ёндашувлар ва унинг салбий оқибатлари таҳлилга тортилган. Муаллиф педагогикага нисбатан механик ва авторитар ёндашув ўқувчилардаги ташаббускорлик ва ностандарт фикрлаш каби фазилатлар йўқотиши мумкинлиги ҳақида янги талқиндаги фикрларни баён қилган.

КИРИШ

Бугунги кун педагогикасида ўргатишдан кўра ўрганишга ўргатиш кўпроқ аҳамият касб этмоқда. Миллий педагогикамиз яқин йилларга қадар ўқувчиларга инсоният томонидан шу пайтга қадар эгалланган мавжуд билимларни ўргатишни энг мақбул йўл сифатида қараб келди. Бунда мавжуд билимлар ўқувчи онг ва тафаккурига тайёр ҳолда сингдирилади. Бу жараёнда билимлар адабиётларда тайёр ҳолда мавжуд бўлади ва буни ўзлаштириш ўқувчилар учун ҳам, ўқитувчилар учун ҳам қаноатланарли ҳисобланади. Аммо бу ўқувчиларда масала ва ҳодисалар моҳиятини англашга нисбатан ижодий ёндашувни назарда тутмайди, фақат мавжуд билимларни ёдлаш, уларни амалиётга жорий этиш бу турдаги педагогиканинг бош мақсади сифатида қаралади. Бундай ёндашувда ўқувчининг қанчалик кўп билими ёдда сақлаганига қараб унинг билими ҳақида хулосалар чиқарилади. Бу, тўғри, аммо билим олиш жараёни икки босқичдан иборатлигини, биринчи босқич билимларни эгаллаш, иккинчи босқич ундан хулосалар чиқариш эканлигини ҳисобга олсак, бу усул тугалланмаган методика сифатида ўзини оқламаслиги

ойдинлашади. Билим билим учун хизмат қилмас экан, унинг оддий информациядан фарқи қолмайди. Яъни мавжуд билимлар янги билимларни кашф этиш учун пойдевор сифатида хизмат қилмаса, бу жараёнда занжирли реакция ҳодисаси кузатилмаса, фан ва ишлаб чиқаришда кутилгандек ривожланиш ва тараққиёт кузатилмайди. Бунинг учун ўқувчилар масаланинг моҳиятини англаши, сабаб ва оқибатларни тушуниб етиши ва хулосалар чиқариш кўникмасига эга бўлиши лозим бўлади. Бир неча авлод ўқувчилар юқоридаги тумтоқ методика "шарофати" билан адабиётларда мавжуд билимларни эса сақлаб қолиш, уларни кўр-кўрона ёдлаш, боринги, олган билимларини амалиётда татбиқ этишдан нарига ўта олмай келишди. Қанчадан-қанча хотираси билим ва информацияга тўлиб тошган иқтидорли ўқувчиларнинг иқтидорлари рўёбга чиқмай, ишлаб чиқариш жараёнига сингиб "йўқолиб" кетди. Ваҳоланки, дарс машғулотида ўқувчилар ҳар бир фан, керак бўлса ҳар бир мавзу борасида ҳодиса ва моҳиятни, сабаб ва оқибатни англаши, фан доирасида ва фанлараро ўзаро боғланиш, муносабат ва мувозанатларни тушуниши, чоғиштириш, солиштириш ва мантикий хулосалар чиқариш кўникмасига эга бўлиши лозим бўлади. Бу эса дарс машғулотининг қай даражада жиддий ва ўзига хос жиҳатлари бор ижодий жараён эканлигини кўрсатади.

АДАБИЁТЛАРГА ШАРҲ

Юқоридаги ва бошқа сабабларга кўра педагогика соҳаси доимо янгилашиб, замонга мослашиб бораверади. Миллий педагогикамиз ҳозирда шиддатли ўзгаришлар даврини бошидан кечирмоқда. Ўтган асрнинг охириги ўн йиллигида педагогикамизга педагогик технологиялар (ПТ) ва интерфаол методлар асосида дарс машғулотини ташкил қилиш билан боғлиқ жараёнлар кириб келди. Педагогик

технологиялар тушунчаси кўп қиррали ҳодиса бўлиб, уни тавсифлашда мутахассисларнинг қарашлари турлича. Масалан, Г.К.Селевко педагогик технологияларни ўқув жараёнини лойиҳалаштириш, такомиллаштириш ва олиб бориш учун таълим олувчи ва ўқитувчи учун яратилган шарт-шароитни таъминланишини ўз ичига олувчи ва барча деталлари бўйича ўйлаб яратилган педагогик фаолиятнинг моделидир, деб ҳисоблайди. [1; 92] В.П.Беспалько эса мазкур тушунчани қўйилган таълим мақсадларини муваффақиятли тарзда амалга оширишга имкон берувчи назарий жиҳатдан асосланган ўқув ва тарбия жараёнларини рўёбга чиқариш (ёки амалга ошириш) воситалари ва методлари жамланмаси сифатида тушунади.[2; 132]

НАЗАРИЙ ҚИСМ ВА ТАВСИЯЛАР

Педагогик технологияни бугунги кунда янгилик сифатида баҳолаб бўлмайди. Ўрни келганда айтиш жоизки, аслида бу каби ностандарт тажрибалар замирида ўқитувчининг дарс машғулотига нисбатан янги, самарадор усул ва воситалар билан ёндашиши, дарс машғулотига нисбатан ижодий жараён сифатида қараш мавжудлигини кўрамиз. Янги усул ва воситалар, метод ва ёндашувлар агар фан ва мавзунинг ўзига хослигидан келиб чиқиб тўғри танланса ва меъёрида қўлланилса, шубҳасиз, дарс машғулотининг самарадорлигини оширади. Аммо ҳозирда қўлланилаётган ПТ ва интерфаол методларнинг барчасини ҳам дарс машғулотининг самарадорлигини ошираётми, деб айта оламизми? Афсуски, йўқ. Тўғрироғи, ПТ ва интерфаол методларни нотўғри тушуниш ва тўғри талқин қилмаслик ҳолатлари ҳам кузатилмоқда. Бизнинг назаримизда, кейинги пайтларда бу борада урҳо-ур

ва ҳайбаракаллачилик анча авж олиб кетди. Кузатишларимизга қараганда, бу ҳодисага нисбатан тушуниб-тушунмай ёндашиш натижасида кўпчилик педагоглар (бу айниқса халқ таълими ва махсус, касб-хунар таълими тизимида) дарс машғулотини ўйинга, қандайдир кўнгилочар машғулотга айлантириб қўймоқдалар. Айрим ўқитувчилар масалага кўр-кўрона ёндашиб, дарс машғулотининг моҳиятидан узоқлашиб ва мақсадидан чекиниб кетаётганликларини сезмай қолишмоқда. Зеро, синовдан ўтмаган, натижаси кафолатланмаган ёндашувларни таълим жараёнига татбиқ этиб бўлмайди. Чунки таълим муасса-

саларидаги ўқувчиларнинг тақдири, уларнинг билим олишга бўлган конституциявий ҳуқуқлари бу миллат келажагига дахлдор ҳодисалар бўлиб, унинг устида “тажриба ўтказиш” учун ўқитувчига ҳуқуқ ва ваколат берилмаган. Бизнингча, таълим тизимида, хусусан педагогик таълим тизимида таълим турлари ўртасида интеграция жараёнларини кучайтирмасдан, унинг оптимал ечимлари ҳақида муайян тўхтамларга келмасдан туриб кутилган натижага эришиб бўлмайди. Таълим турлари ўртасидаги интеграция жараёнлари эса мамлакат таълим структурасидан тортиб, бошқарув механизми-ю фан дастурларигача бўлган жуда катта тизимда ўзаро алоқадорлик, узвийлик ва узлуксизлик тамойилларининг таъминланиши билан содир бўлади. Бу жуда мураккаб ва тизимли жараёндир. Бу жараён ҳақида таълимга доир манбаларда кўп гапирилган бўлса-да, аммо ижрога келганда тизимлиликнинг йўқлиги ва назария ҳамда амалиёт ўртасидаги номувофиқлик кўзга ташланади. Грамматик меъёрларнинг ўқувчиларга берилиши лозим бўлган даражасини қатъий белгилаб қўйиш лозим, бизнинг назаримизда. Чунки тил амалий аҳамиятга эга бўлган ҳодиса бўлиб, унинг грамматик меъёрлари ҳар доим ҳам тилни ўрганишдан кўзланган асосий мақсад – фикрни тингловчига равон ва тиниқ етказишга хизмат қилавермайди. Бошқача айтганда, инсон нутқининг равонлашуви тилшуносликнинг назарий маълумотларини пухта эгаллаш, грамматикасини яхши ўзлаштиришга унчалик боғлиқ эмас. Модомики, тилни ўрганишдан мақсад фикрни тингловчига сифатли етказиш экан ва грамматикага оид билимлар бунга у даражада хизмат қилмас экан, грамматикани ўрганиш даражасини ҳам қисқартириш мақсадга мувофиқ келади. Такومиллаштирилиши назарда тутилаётган дастурда ўқувчиларга назарий маълумотларни беришни кескин қисқартириш, унинг ўрнига ўқувчиларнинг сўз билан ишлаш маҳоратини ошириш билан боғлиқ амалий жиҳатларга эътибор қаратиш лозим, деб ўйлаймиз. Масалан, “Сўз мулкига саёҳат”, “Бадий сўз нафосати”, “Мумтоз сўз сеҳри” каби туркум мавзуларга хосланиши ва шу борада ўқувчиларнинг сўз устида ижтимоий фанларни ўқитишдан кўзланган мақсадга мувофиқ келади. [4; 246]

Педагогик олий таълим муассасаларининг ўқув фан дастурлари ҳам давр талаби

нуқтаи назаридан қайтадан кўриб чиқилиши зарур. Бунда умумтаълим ва ўрта махсус, касб-хунар таълим муассасаларининг ўқув режаларида берилган фанларга ажратилган соатлар миқдорига мос ҳолда ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ. Таълим турлари ўртасидаги интеграция жараёни айна шу жойда кўзга ташланади. Умуман, бу жараёнда иккита савол кўндаланг туради:

1. Олий таълим муассасалари талабаларига нимани ўргатиш керак?

2. Фан дастурларида мавжуд мавзуларни ўқувчиларга қандай ўргатиш керак?

Мазкур саволларнинг биринчиси натижасида фан дастурлари шакллантирилади, иккинчиси эса методикани такомиллаштирига қаратилган. Мана шу иккита савол ўзида таълим жараёнининг мазмунини тўла ифодалайди. Демак, фан дастурлари ўзида таълим мазмунини ифодалар экан, унинг сифати таълим сифатини белгилайди, деган мантиқий хулосага келиш мумкин.

Фан дастурлари шу кунга қадар юқоридан пастга схемаси билан амалиётга жорий этилган. Яъни, фан дастурлари вазирликда ишлаб чиқилган ва таълим муассасаларига туширилган. Бизнинг назаримизда таркибида муҳим битта компонент йўқлиги сабабли ҳам бу схема ўзини амалда тўла оқлай олмади. Бизнингча, фан дастурлари пастдан юқорига ва юқоридан пастга схемаси орқали ишлаб чиқилиши лозим. Масалан, таълим муассасалари бугунги кун ва талаба-ўқувчиларнинг савия ва эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда фан дастурларининг лойиҳаларини ишлаб чиқишлари ва уни таълимни бошқарувчи идораларга тақдим қилишлари, ўз навбатида таълимни бошқарувчи идоралар тасдиқланган давлат таълим стандартлари асосида қуйидан тақдим қилинган дастурларни кўздан кечириб, кейин яна амалиётга жорий этиш учун қуйига туширишлари фан дастурларини яратиш схемасини тўлақонлилигини таъминлайди.

Яна бир муҳим жиҳат, фан дастурларини табақалаштириш билан боғлиқ. Чунки аудиторияда қобилиятли ўқувчи билан бирга фанларни ўзлаштиришга қийналаётган ўқувчилар ҳам мавжуд. Бу табиий ҳолат. Талим жараёни сифатли ташкил қилиш ва унда самарадорликка эришишда таълим олувчининг қобилиятли муҳим аҳамиятга эга. Шундай экан, фан дастурларини табақалаштириш лозим. Ҳозир-

да ягона фан дастурининг амалда қўлланилиши натижасида ўқитувчи мўлжални қобилияти паст ўқувчига қараб белгиламоқда. Бугунги кунда дарс машғулотларининг интерфаол методлар воситасида соддалаштирилиб, ўйинга айлантирилиши, бизнинг назаримизда, қобилияти йўқ ўқувчиларга билим бериш, дарс машғулоти пайтида уларнинг диққат-эътиборини жалб қилиш мақсадида қилинмоқда. Натижада, таълим жараёни қобилиятли ўқувчиларга кўтарилмаяпти, аксинча, қобилияти йўқ ўқувчиларга таълим бериш даражасига тушириб қўйилмоқда. Бу тескари принцип оқибатида қобилиятларини ривожлантириш, уларнинг эҳтиёжларини қондириш даражасига қадар етиб бора олмаяпти. Давлат таълим стандартларида минимум тушунчаси мавжуд. Бу таълим босқичини битираётган ўқувчиларнинг билим даражасига қўйилаётган минимум талабларни белгилайди. Тескари принцип натижасида бизнинг таълим тизимимиз ўша минимум талаблар, ҳатто ундан ҳам паст даража атрофида ўралашиб қолмоқда. Шу ўринда бир қиёс келтирмоқчимиз: гарчи норасмий бўлса-да, репититорлик усуллардан бири эканлиги ҳаётда ўз исботини топиб улгурди. Энг қизиғи, репититорлар камдан кам ҳолларда ўйин технологияларига мурожаат қилишади. Аввало, репититорлар ўқувчиларни билим даражасига қараб гуруҳлаштиради ва аудиториядаги энг иқтидорли боланинг эҳтиёжларига қараб дарс машғулотини ташкил қилади. Бу эса гуруҳдаги қолган ўқувчилар учун стимул бўлиб, уларнинг янада кўпроқ интилишига, пировардида, таълим жараёнининг сифат ўзгаришларига олиб келади. Дарҳақиқат, таълимда айнан тушириш эмас, балки кўтариш принципига амал қилингани учун ҳам репититорлик энг самарадор шакллардан бири сифатида тан олинмоқда. [5; 167]

ХУЛОСА

Таълим тизимида мавжуд бу каби “кўтариш” ва “тушириш” принциплари ҳақида педагогикага доир адабиётларда қайдлар мавжуд эмас. Тизимда мавжуд икки хил қарама-қарши тенденцияни биз шартли равишда шундай номладик. Балки бу принцип даражасидаги ҳодисалар эмасдир. Балки сиз уларни бошқача номларсиз, аммо бу муҳим эмас. Муҳими, шу иккала тескари ҳодисанинг таълим тизимизда ёнма-ён ҳолда мавжудлигидир. Аммо унутмаслигимиз керакки, тушириш принципи-

га асосланган таълим

Тизимида кутилган натижага, самарадорликка эришиб бўлмайди. Бу эса таълим мазмунини белгиловчи фан дастурларини кўтариш принципи нуқтаи назаридан қайтадан кўриб чиқиш таълим тизимининг айни пайтдаги энг долзарб масалаларидан эканлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.-М.: Педагогика, 1980, -146с.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –М.: Просвещение, 1989 -231с.

3. Khodjamkulov, U., Makhmudov, K., & Shofkorov, A. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and Literary Heritage of Central Asian Thinkers. *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6694- 6701 <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I5/PR2020657>

4. Khodjamkulov, U., Botirova, Sh., Shofkorov, A., & Abdirimova, I. (2020). Bases of Organizing Cooperation between Educational Institutions through Clusters (on the Example of the Education System of Uzbekistan). *Journal of Critical* <https://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.12.47>

5. Mardonov, Sh., Khodjamkulov, U., Botirova, Sh., & Shermatova, U. (2020). The Need to Educate Young People with the Spirit of Patriotism in the Context of Globalization. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 166-169. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.12.29>

6. Кривых С.В. Кластерный подход в профессиональном образовании / С.В.Кривых// академия профессионального образования. -2014 -№3-4. –с.7-13.

7. Осечкина Л.И. Кластерный подход как условие повышения эффективности деятельности вуза / Л.И.Осечкина// Высшее образование в России. -2012 -№8-9. –с.73-76.

8. Сидорин А.В. Система формирования кадрового потенциала высокотехнологичных отраслей промышленности на основе кластерного подхода / А.В.Сидорин // Интернет-журнал «Науковедение». -2012 -№4. –С.1-7.

9. Фроловская М.Н. Становление профессионального образа мира педагога на основе кластерного подхода / М.Н. Фроловская // Инновационные технологии в науке и образовании: сб. статей II ПНМК, Пенза, 23 янв.

2017 г. / МЦНС «Наука и Просвещение»; под общ.ред. Г.Ю.Гуляева (и др.). – Пенза, 2017 -С.210-212.

10. Давыдова Н.Н., Игошев Б.М. и др. Образовательный кластер как системообразующий Компонент региональной Педагогическое образование в России, 2014 № 10, стр.75

11. Шарай Н., Кластерный подход в интеграции, «УГ Москва», №15 от 14 апреля 2015 года.